

KIBERBULLING (INTERNETDAGI ZO‘RAVONLIK) VA UNING PSIXOLOGIK OQIBATLARI

CYBERBULLING (INTERNET VIOLENCE) AND ITS PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES

Ismatova Hilola Xolmo‘min qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20566951>

Annotatsiya

Kiberbulling zamonaviy axborot jamiyatida keng tarqalgan muammolardan biri bo‘lib, u o‘smirlar ruhiyatiga jiddiy salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu maqolada kiberbullingning mohiyati, sabablari, shakllari va psixologik oqibatlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: kiberbulling, internet, o‘smirlar, psixologiya, stress, depressiya.

Аннотация

Кибербуллинг является одной из актуальных проблем современного информационного общества, которая негативно влияет на психическое состояние подростков. В статье рассматриваются причины, формы и психологические последствия кибербуллинга.

Ключевые слова: кибербуллинг, интернет, подростки, психология, стресс, депрессия.

Abstract

Cyberbullying is one of the major issues in the modern digital society that negatively affects adolescents' mental health. This article analyzes its causes, forms, and psychological impacts.

Keywords: cyberbullying, internet, adolescents, psychology, stress, depression.

XXI asrda axborot texnologiyalari hayotning barcha jabhalariga chuqur kirib bordi. Ayniqsa, o‘smirlar kundalik hayotining katta qismi internet va ijtimoiy tarmoqlar bilan bog‘liq. Shu bilan birga, raqamli muhitda yangi xavf — kiberbulling (internetdagi zo‘ravonlik) keng tarqalmoqda.

Kiberbulling – bu internet, mobil telefonlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali shaxsga nisbatan haqorat, tahdid, kamsitish yoki ruhiy bosim o‘tkazish jarayonidir. O‘smirlar bu jarayonda eng zaif guruh hisoblanadi, chunki ularning psixologik rivojlanishi hali to‘liq shakllanmagan bo‘ladi.

Kiberbulling turli ko‘rinishlarda bo‘lishi mumkin, lekin ularning barchasi inson ruhiy holatiga salbiy ta‘sir qiladi.

Eng keng tarqalgan kiberbulling shakllari quyidagilar:

- Haqoratli xabarlar yozish va kamsitish
- yolg‘on ma‘lumot tarqatish
- shaxsiy ma‘lumotlarni oshkor qilish va boshqalar.
- Soxtalashtirish (ijtimoiy tarmoqlarda fake akkountlar ochib boshqa shaxs nomidan yozish va h.k.z.o)

Kiberbulling o‘smirlik davrida juda kuchli psixologik ta‘sir ko‘rsatadi, chunki bu davrda shaxsning o‘zini anglash, o‘ziga baho berish va ijtimoiy munosabatlari shakllanayotgan bo‘ladi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali doimiy haqorat, tahdid yoki kamsitishlarga duch kelgan o‘smir asta-sekin o‘ziga bo‘lgan ishonchini yo‘qota boshlaydi. U o‘zini boshqalardan past ko‘ra boshlaydi, o‘z qadrini shubha ostiga qo‘yadi va ichki ruhiy beqarorlik kuchayadi. Bunday bosim ko‘pincha tushkunlik holatlarini yuzaga keltiradi. O‘smir doimiy qayg‘u, yolg‘izlik va umidsizlik hissini boshdan kechirishi mumkin. U ilgari qiziqqan narsalaridan zavq olishni to‘xtatadi, hayotga qiziqishi pasayadi. Shu bilan birga, kuchli xavotir paydo bo‘ladi: u har bir bildirishnoma yoki

xabardan qoʻrqadigan, internetga kirishdan ham bezovta boʻladigan holatga tushib qolishi mumkin.

Kiberbulling oʻsmirni ijtimoiy jihatdan ham oʻzgartiradi. U asta-sekin doʻstlaridan uzoqlashadi, oʻzini jamoadan chetlatilgan deb his qiladi va yolgʻizlikni afzal koʻra boshlaydi. Baʼzi oʻsmirlar butunlay ijtimoiy tarmoqlardan chiqib ketadi yoki real hayotdagi muloqotdan ham qochadi. Bu esa yanada chuqurroq yolgʻizlik va ruhiy bosimga olib keladi. Uzoq davom etgan kiberbulling natijasida ayrim oʻsmirlarda oʻziga zarar yetkazish fikrlari yoki juda ogʻir holatlarda oʻz joniga qasd qilishga doir fikrlar paydo boʻlishi mumkin. Bu eng xavfli psixologik oqibatlardan biri hisoblanadi va u koʻpincha uzoq davom etgan ruhiy bosim natijasida yuzaga keladi.

Bundan tashqari, kiberbulling oʻsmirning kundalik hayotiga ham taʼsir qiladi: uyqu buziladi, diqqatni jamlash qiyinlashadi, oʻqishdagi natijalar pasayadi. Doimiy stress miya faoliyatiga salbiy taʼsir qilib, xotira va fikrlash jarayonlarini ham susaytiradi. Baʼzi hollarda oʻsmirda ichki gʻazab kuchayib, u oʻzi ham agressiv boʻlib qolishi yoki aksincha, butunlay ichiga yopilib ketishi mumkin. Umuman olganda, kiberbulling oʻsmir psixologiyasini chuqur izdan chiqarishi, uning shaxs sifatida rivojlanishiga toʻsqinlik qilishi va uzoq muddatli ruhiy izlar qoldirishi bilan xavfli hisoblanadi. Shu sababli bunday holatlarga befarq boʻlmaslik, ularni erta aniqlash va psixologik yordam koʻrsatish juda muhimdir.

Kiberbullingning oldini olish, yaʼni uning profilaktikasi, oʻsmirlarni raqamli muhitda himoya qilishning eng muhim yoʻnalishlaridan biridir. Avvalo, oʻsmirlarda internet madaniyatini shakllantirish zarur. Bu degani ular ijtimoiy tarmoqlarda qanday muloqot qilish, qanday axborotni ulashish mumkinligi va qanday xatti-harakatlar boshqalarga zarar yetkazishini tushunib yetishi kerak. Ota-onalar va oʻqituvchilar bu jarayonda muhim rol oʻynaydi, chunki ular oʻsmirga internetdan toʻgʻri foydalanish qoidalarini tushuntirib borishi va uning onlayn faoliyatiga befarq boʻlmasligi lozim. Shuningdek, oʻsmirlarda psixologik barqarorlikni rivojlantirish ham juda muhim. Oʻziga ishonch, stressga chidamlilik va muammolarni toʻgʻri hal qilish koʻnikmalari shakllantirilsa, kiberbullingning taʼsiri ancha kamayadi. Maktablarda psixologik xizmatlarni kuchaytirish, oʻquvchilar uchun ochiq muloqot muhitini yaratish ham bunday muammolarni erta aniqlash va oldini olishga yordam beradi. Internet platformalarida xavfsizlik choralariidan foydalanish ham profilaktikaning muhim qismidir. Maxfiylik sozlamalarini toʻgʻri oʻrnatish, begona foydalanuvchilarni bloklash, shubhali xabarlarini eʼtiborsiz qoldirish yoki ularni tegishli platformalarga shikoyat qilish kabi oddiy, lekin samarali choralar oʻsmirni himoya qiladi. Bundan tashqari, kiberbulling holatlari yuzaga kelganda uni yashirmasdan, ota-ona, ustoz yoki mutaxassislariga darhol xabar berish kerakligi haqida ham tushuntirish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, kiberbulling bugungi raqamli davrning jiddiy ijtimoiy-psixologik muammolaridan biridir. U oʻsmirlarning ruhiy salomatligiga, shaxs sifatida shakllanishiga va kelajakdagi hayotiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shu sababli bu muammoni faqat individual emas, balki oilaviy, taʼlimiy va jamiyat darajasida birgalikda hal qilish zarur. Internetdan ongli foydalanish madaniyatini rivojlantirish va psixologik qoʻllab-quvvatlash tizimini kuchaytirish orqali kiberbullingning oldini olish va uning zararini kamaytirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Smith, P. K. (2019). Cyberbullying and Education.
2. UNICEF Reports on Online Safety (2021).
3. Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2018). Cyberbullying Research.

4. Goleman, D. Emotional Intelligence.
5. WHO Mental Health Reports.